
**QUAIS AS CAUSAS DO BAIXO RENDIMENTO ESCOLAR EM UMA
TURMA DO 1º ANO DE LÍNGUA INGLESA NOTURNO EM UMA
ESCOLA PÚBLICA NA ZONA LESTE DE MANAUS: UM ESTUDO DE
CASO**

DOI: 10.5281/zenodo.14207406

Márcio Junio Diniz Da Silva
Licenciatura plena em letras – Língua Inglesa
E-mail: diniz.mds@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5909096937631872>

Andreia Rodrigues Viegas da Silva
E-mail: andreiaviegas1610@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4786523487135054>

RESUMO: Este artigo tem como objetivo levantar as principais causas do baixo rendimento escolar em uma escola pública da Zona Leste de Manaus para saber quais as causas que interferem no processo de aprendizagem dos alunos. Para responder a esse questionamento, utilizaremos como principais interlocutores: HOLDEN (2009), SILVA (2009), RUSSO (2016), GALVÃO (2023), teóricos da educação e do campo linguístico. A pesquisa está dividida em tópicos pelos quais abordaremos o processo de ensino e aprendizagem, levantando questões como: O que é ensinar? Que é aprender? Quais as abordagens teóricas mais utilizadas pelos professores em sala de aula. E, ainda, qual o papel dos alunos na interlocução entre professores e livro didático, por fim, será feita a discursão dos resultados levantados durante o processo de pesquisa, por meio da análise das respostas obtidas pelos entrevistados. É uma pesquisa qualitativa, realizada em campo com professores e alunos a fim de gerar dado.

Palavras-Chave: Baixo rendimento, Língua inglesa, Processo de ensino.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo levantar as principais causas do baixo rendimento escolar em uma escola pública da Zona Leste de Manaus. O levantamento foi realizado com uma turma de primeiro ano do Ensino Médio noturno de uma escola da Zona Leste de Manaus

O rendimento dos alunos foi observado no primeiro bimestre de 2023, quando o professor aplicou as provas bimestrais, diante dos resultados resolvemos investigar e elaborar este artigo.

Inicialmente abordaremos o processo de ensino e de aprendizagem, até chegar às possíveis causas que interferem no desempenho dos alunos. Para responder a essa inquietação, lemos os teóricos como: HOLDEN (2009), SILVA (2009), RUSSO (2016), GALVÃO (2023).

Em seguida, por meio de entrevistas realizadas com professores e alunos, geramos dados para analisar se haveria defasagens no aprendizado de Inglês, e a partir dessa análise tentar encontrar meios para amenizar tais necessidades.

A análise relaciona as práticas de sala de aula e fatores externos que contribuem ou não para a aprendizagem, buscando entender as possíveis causas que enfrentam professores e alunos, envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa está baseada em procedimentos qualitativos, por meio de observação, descrição, pesquisa bibliográfica, aplicação de questionários e entrevistas. Também foi usado o método quantitativo para a tabulação dos dados coletados.

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como utensílio para a obtenção de dados e o pesquisador como ferramenta fundamental. [...] a pesquisa qualitativa presume ligação direta e contínua do pesquisador com o ambiente e a situação investigada. (Ludke e André, 1986, p.11).

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa foram realizados em etapas, contando com observações e descrições dos processos educativos desenvolvidos em sala de aula. Posteriormente, foram feitas análises observatórias e descritivas, aplicação de questionários para alunos e professores, afim de evidenciar suas observações e percepções sobre as aulas. Juntamente com estes processos, forma realizadas pesquisas e revisões bibliográficas, para que houvesse embasamento teórico sobre o estudo.

4. ENSINO-APRENDIZAGEM

4.1 O que é ensinar?

Ensinar pode ser muito mais complexo do que parece. No dicionário o significado é: Instruir, educar, doutrinar, mostrar, apontar, demonstrar, porém, o significado real vai além do que está dicionário.

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, 2020, p.25). A ideia de que o professor pode transferir seus conhecimentos, como se ele fosse um sujeito detentor total do conhecimento e, o aluno apenas um receptor, como se fosse um recipiente vazio, pronto para receber tal transferência perdura até hoje.

A narração, de que o educador é sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes as serem” preenchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor o educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. Freire (1994, p.33).

Dessa forma, o aluno não tem participação alguma no processo de ensino aprendizagem, sua capacidade cognitiva não é levada em consideração, assim, sua função é apenas absorver de forma passiva o conhecimento repassado, pois pensa-se que o professor é o único detentor do conhecimento e o conhecimento que o aluno adquiriu no decorrer da vida não é levado em consideração.

Sendo assim, transferir o conhecimento é algo impossível. Para que haja aprendizagem é necessário que ambos sejam sujeitos do processo de ensino, e que os conhecimentos linguísticos ou de vida dos alunos sejam levados em consideração tanto quanto o do professor, transformando esse processo em um ato de facilitar a aprendizagem.

4.2 O que é aprender?

Ao longo do tempo, psicólogos, linguistas, educadores e filósofos ocuparam-se em estudar e descrever os comportamentos observáveis e os processos mentais, na busca de explicar como ocorre o processo de aprendizagem. Assim, sugeriram várias teorias na tentativa de explicar como ocorre esse processo como, por exemplo, o Behaviorismo e o Construtivismo.

A teoria behaviorista considera que todo comportamento é apenas a resposta dada a um estímulo, e que o aprendizado é associativo, repetindo o estímulo a uma resposta dada. Para Skinner (1953) o reforço negativo a uma resposta é tão importante quanto o positivo, pois, leva a prevenção ou a eliminação de uma resposta errada.

Já a teoria construtivista, apoiado nas ideias de Piaget (1971), propõe que o aluno participe do próprio processo de aprendizagem, por meio de experiências em grupos, estímulo a dúvida, raciocínio e outros, construindo as características de mundo como: proporção,

quantidade, qualidade, volume e etc. Essa teoria leva em conta o erro, mas não como uma falha no processo e sim como um caminho para aprendizagem, diferente da teoria behaviorista que reforça o estímulo para a eliminação.

A ideia de transferência de conhecimento vista anteriormente, é concebida como se o professor pudesse repassar tudo ao aluno, como em um passe de mágica, sem que haja esforço por parte do educando. Enquanto a facilitação de aprendizagem é concebida como o real papel do professor na sala de aula: fazendo com que os alunos busquem os conhecimentos com esforços próprios. Nesse caso, o professor media e orienta o aluno, considerando os conhecimentos já adquiridos por eles, sejam linguísticos, sociais, de mundo ou de outras áreas.

Ensinar, conseqüentemente, está diretamente ligado ao ato de aprender, sendo que, aprender é o papel do aluno.

Existem teorias diferentes que mostram como ocorre o processo de aprendizagem. Embora haja professores que optam por uma teoria, ele tem que ser consciente que o que funciona para um determinado aluno, pode não funcionar para o outro, buscando a teoria que melhor se encaixe no perfil de seus alunos.

O professor como autoridade maior na sala de aula tem que saber também qual o seu papel e o dos seus alunos, para que ocorra êxito no ensino.

5. O AMBIENTE DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: CARACTERÍSTICAS DOS PROFESSORES E ALUNOS.

O ensino de língua inglesa vem evoluindo através do tempo, durante todo esse processo surgiram muitas ideias e teorias que nos cercam. Novas teorias e visões acerca continuam surgindo até hoje e, mesmo com toda essa evolução, grande parte das pessoas continuam crendo que o professor é o único responsável pela aprendizagem de línguas, mas será mesmo que ele é o único responsável? Qual o papel das escolas? Qual o papel dos alunos?

5.1 O papel do professor

“O papel do professor vai além de apenas entregar conteúdo em sala de aula. Eles também são responsáveis por identificar as necessidades únicas de cada aluno e ajustar sua abordagem de ensino de acordo”, (GALVÃO, 2023, p. 135). Para algumas pessoas ser

professor é uma profissão de reverência. Certo que a docência não fará ninguém rico, mas o que é riqueza? Do ponto de vista financeiro o professor precisará investir para alcançar posições bem remuneradas. Enquanto do ponto de vista financeiro, ser professor é uma profissão nobre e desafiadora, pois é ele quem forma todas as profissões. Ainda o autor (2023), “além disso, o professor tem a tarefa de promover um ambiente de sala de aula respeitoso e cooperativo que valorize a diversidade, a tolerância e o diálogo aberto”. Dentre as atribuições e responsabilidades do professor que podemos destacar: comunicador, compreensivo, explicador, disciplinador, avaliador, administrador de rotinas, dúvidas ou conflitos, questionador, organizador, conselheiro, modelo em quem se espelhar, sem esquecer a possibilidade de vir a ser pai e mãe substitutos.

Para lidar com todas essas atribuições o professor deve ter personalidade referente à natureza da profissão. Um professor que não tem segurança do seu papel começa perdendo espaço e respeito perante seus alunos e a escola. Ser seguro do seu papel não é ser carrancudo ou ditador, ser seguro é marcar limites em relação ao comportamento dos alunos, ao mesmo tempo em que ele necessita ser humorado, flexível e transmitir esperanças para dar conta das expectativas dos discentes. Vale ressaltar o fato que você serve de espelho para seus alunos, pois aprendeu inglês em um nível que lhe permitisse usá-lo profissionalmente, mesmo que o nível não seja perfeito, mas você consegue atingir seus objetivos na língua. Neste caso professores nativos estão em vantagens em relação aos demais. Com isso, você pode demonstrar aos seus alunos que o processo de aprendizagem é contínuo e nunca termina, mesmo para um professor.

O professor ainda precisará dar atenção extra aos seus alunos, corrigir trabalhos, participar de reuniões e planejamentos, elaborar provas, lançar notas, até mesmo ligar para alguns pais quando necessário. A lista de atribuições pode ser bem maior do que parece e será um sacrifício para aquele professor que não é comprometido com a excelência de sua profissão. Já um professor comprometido entende que todas essas atribuições fazem parte do seu papel, e que todo seu empenho fora da sala de aula é apenas a extensão do trabalho e empenha-se em dar o seu melhor aos alunos. Cabe ainda ao professor a tarefa de planejar sua aula, para que ela seja dinâmica ao ponto de prender a atenção dos alunos naquilo que está sendo ensinado, levando em consideração, o ambiente escolar.

O papel do professor vai além de simplesmente transmitir conhecimento aos alunos. Atuam como educadores e agentes de transformação, contribuindo significativamente para o desenvolvimento integral dos alunos, a formação da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. (GALVÃO, 2023, p.136).

Ser professor é muito mais que chegar à sala de aula e explicar assuntos referentes à sua área de ensino, a tarefa é bem mais abrangente e ultrapassa as paredes da sala de aula e até mesmo os muros da escola. Ser professor é se dedicar ao ofício, planejar, discutir, contribuir e dar o melhor de si para o aprendizado do outro. O tempo de aula na escola é apenas uma pequena parcela do desempenho de sua função, que necessita de mais tempo fora da sala de aula, para que realmente seja atingido os verdadeiros objetivos de ensinar.

5.2 Os alunos

Ao programar as aulas, o professor não deve considerar os alunos como um só. Seu planejamento deve levar em consideração as características individuais de cada e tentar adaptá-las em sua aula. Isso parece ser uma tarefa complicada, mas se pararmos para refletir que em uma sala há em média 50 alunos e, que cada indivíduo possui características de aprendizado diferente, logo notaremos que um método ou uma abordagem que o professor use, pode surtir efeito para alguns, mas em outra parcela de alunos não atingirá o mesmo objetivo. Não é possível criar um programa-padrão. “Planejar é antecipar o futuro no sentido de prever ações a serem desenvolvidas para se conseguir objetivos determinados”, (RUSSO, 2016, p. 195). É necessário ainda que todos participem das escolhas didáticas e se sintam motivados. É importante levar em consideração as escolhas de cada aluno, mesmo que seja fora do âmbito escolar. Seus alunos não são apenas aprendizes de inglês. Às vezes é tentador, como professor de língua estrangeira, pensar neles mais em termos de nível de conhecimento alcançado, ou nos erros de linguagem que cometem (HOLDEN, 2009). O professor pode sugerir textos ou livros para seus alunos de acordo com seu gosto pessoal, assim, os incentivará na aprendizagem da língua inglesa associada a assuntos de seus interesses.

“É importante entender a classe, assim como os problemas de linguagem individuais e os êxitos alcançados. Isso pode ajudá-lo a identificar que necessidades devem ser revistas ou requerem mais explicação” HOLDEN (2009, p.24)

6. UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS CAUSAS DO BAIXO RENDIMENTO ESCOLAR EM LÍNGUA INGLESA EM UMA ESCOLA PÚBLICA NA ZONA LESTE DE MANAUS.

Nas aulas de língua inglesa em uma turma do 1º ano do Ensino Médio noturno de uma escola pública na Zona Leste de Manaus, o graduando esteve por dois semestres no ano de 2023 como estagiário na turma em questão, onde observou as aulas, o comportamento dos alunos, o professor, a escola e outros fatores que influenciam direta ou indiretamente o processo de ensino e aprendizagem.

Em conversa com os professores da turma, constatou-se que os alunos são originários da modalidade acelerar no ano de 2022, que corresponde o oitavo e o nono ano do ensino fundamental. Esta modalidade é oferecida para alunos que estão atrasados nas séries de acordo com a idade e ou a maioria é de alunos que reprovaram em alguma série ou deixaram de estudar. Tais alunos estão amparados pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Art. 24, inciso V. ela trata da verificação do rendimento escolar, na alínea b, quando prevê a possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar. A lei permite que o aluno curse de forma acelerada para, posteriormente, migrar para série de acordo com a idade, mas a referida Lei não estabelece critério de como deverá ser feita a aceleração de estudo, ou até mesmo como os professores e as escolas avaliarão o aluno, após o cumprimento da etapa. Isso permite que o aluno vá cursando ano após ano até a conclusão dos estudos básicos, sem que haja correção do problema inicial: atraso escolar por idade.

Durante o estágio, após as provas do primeiro bimestre, constatou-se que a média da classe estava em torno de 3 a 4 pontos, sendo que a média total da prova era 10 pontos e, a média da outra turma da mesma série estava em torno de 7 pontos. Questionado o professor, este alegou que os alunos eram estudantes da modalidade acelerar, por isso, não conseguiam render do mesmo jeito que a outra turma que sempre foram alunos regulares. Referente à mesma prova, os alunos solicitaram ao apoio pedagógico da escola medidas sobre as notas baixas, no que foram atendidos, visto que o professor foi contatado para realizar um trabalho que os alunos recuperassem a média bimestral.

Segundo o professor, muitas vezes, não é possível avançar os conteúdos programados, pois os alunos não acompanham o ritmo da aula, sendo necessário voltar a

explicar. Já os alunos se justificam, dizendo que trabalham durante o dia e não possuem tempo disponível para estudar fora da escola.

Ainda há o agravante de que os alunos não têm interesse pelas aulas, de forma que o professor perde o controle das aulas, muitas vezes, sendo necessário elevar o tom de voz para pôr ordem na sala.

No período em que ocorreu o primeiro estágio, foi realizada uma pesquisa de forma quantitativa e qualitativa com 29 alunos presentes na sala de aula, quando foram obtidas as seguintes respostas:

Ao serem questionados se falavam inglês, os 29 alunos pesquisados responderam não. No ato da pesquisa foi explicado aos alunos que falar inglês envolve as quatro habilidades da língua que são: ouvir, falar, ler e escrever. Eles comentaram que não conseguem praticar as quatro habilidades da língua, mas que conseguem desempenhar bem uma ou mais habilidades da língua, porém, não as quatro.

Perguntados sobre a importância de aprender a língua inglesa, os 29 alunos comentaram: todos os alunos consideraram importante o ensino da língua inglesa. Nas justificativas, eles foram unânimes em dizer que o aprendizado da língua inglesa é importante, porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e competitivo e quem fala outro idioma tem um diferencial em relação aos concorrentes. Afirmaram também que o inglês é uma língua universal, que está em grande crescimento ultimamente e que você pode comunicar-se com o mundo, inclusive com pessoas falantes de outros idiomas.

Outra pergunta feita foi em relação ao momento certo de começar aprender língua inglesa. Eles deveriam opinar se o momento certo seria nas séries iniciais ou apenas no segundo ciclo do ensino fundamental como ocorre atualmente. Segundo eles, o ensino da língua inglesa deveria iniciar nas primeiras séries da base da educação. Eles acreditam que as crianças têm mais facilidade de aprender um novo idioma, por serem mais espontâneas e não terem medo de errar. Justificaram também que iniciando o aprendizado da outra língua nas primeiras séries, os alunos se sentiriam muito mais confortáveis e não ficariam inibidos, quando chegassem às séries mais avançadas como o Ensino Médio. Somente dois alunos opinaram que o ensino da língua inglesa deve permanecer no segundo ciclo, como já ocorre atualmente, pois é a melhor idade para aprender a segunda língua.

Questionados se eles acreditavam na mudança do quadro atual de ensino de língua inglesa, os 29 alunos acreditam na possibilidade de mudança no quadro de ensino de línguas nas escolas públicas, pois o que se encontra hoje nas escolas são alunos totalmente desinteressados pelo idioma e em outros casos a própria escola e os professores não dão suporte suficiente a disciplina. Há casos em que o professor de língua inglesa é substituído por professores de outras disciplinas.

Com relação à contribuição da língua inglesa em relação às demais disciplinas, o professor afirmou que o ensino da Língua Inglesa contribui para o aprendizado de outras disciplinas e quando alguém se dispõe a aprender uma língua estrangeira o cérebro se receptivo a outras disciplinas, assim, ampliando o conhecimento de mundo dos alunos em relação a outras culturas, o que acaba contribuindo nas demais disciplinas.

Sobre o papel da gramática na sala de aula, o professor da turma argumentou que é de suma importância, visto que a gramática dá uma visão organizada da estrutura da língua que se deseja aprender e ensina a usar estruturas corretas para situações adequadas. Se o aluno souber um pouco da gramática da primeira língua, compreenderá melhor como se organiza a do outro idioma. Nas aulas, são enfatizadas as quatro habilidades, ler, escrever, falar e ouvir, cada qual usada no momento correto, geralmente falar e ouvir são usadas em trabalhos de grupo e ler e escrever são usados diariamente.

Para o professor, a maior dificuldade dos alunos em aprender à língua é que, na maioria das vezes, eles não sabem o que é um verbo, advérbio ou um pronome, por isso a organização do conteúdo na mente deles se torna difícil. Outra grande dificuldade é internalizar a gramática, vocabulários e a compreensão oral.

Sobre a metodologia usada, o professor acredita que, algumas vezes, ela desperta interesses nos alunos, em razão disto eles buscam sempre novas maneiras de aperfeiçoar as metodologias, para que as aulas sejam interessantes.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os inúmeros fatores encontrados na sala de aula da turma pesquisada podem estar causando o baixo índice de rendimentos dos alunos como: o empenho dos alunos, quando estes não se esforçam para que o aprendizado ocorra; da falta de tempo, causada, muitas vezes, pelo

motivo de que a maioria dos alunos noturnos trabalhem, durante o dia, não sobrando tempo livre para dedicarem-se as tarefas extraclases ou, até mesmo, a revisão do conteúdo das aulas.

Há, também, outros fatores que chamaram a atenção como a falta de planejamento das aulas por parte do professor, que, na maioria das vezes, aplicava somente texto para serem copiados no caderno ou exercícios para serem respondidos; a falta do uso do material didático de língua inglesa pelo professor, que em uma conversa afirmou de forma contundente que os livros escolhidos pela escola não eram bons, pois tinham uma linguagem e estrutura muito complicadas e os alunos não conseguiam compreender; a falta de letramento nas séries iniciais é uma das grandes causas do problema atual, pois foi identificado que os alunos não compreendem a estrutura da própria língua; a aceleração dos alunos é um dos fatores que dificulta o aprendizado. Em conversa com professores de outras disciplinas, estes afirmaram que era quase impossível melhorar o rendimento dos alunos, pois o problema era antigo e estes só eram passados de ano, ou melhor, os alunos eram aprovados para a série seguinte com o auxílio do apoio pedagógico da escola para que não fossem reprovados.

Ao perguntar para os alunos de quem é a culpa pela defasagem no ensino da língua, as opiniões ficaram divididas. Os alunos não apontaram culpados, somente, professores e eles, mas também a escola e o governo por não darem apoio necessário. Eles acreditam que cada qual tem uma parcela de culpa na situação que se encontra o ensino de línguas nas escolas públicas. Relataram que os alunos são culpados, porque, na maioria das vezes, são desinteressados em relação ao idioma, estudando somente para atingir a pontuação necessária para serem aprovados nas disciplinas. Culpam os professores, porque não fazem com que as aulas sejam prazerosas, interessantes e dinâmicas e afirmam que a maior parte dos professores de ensino de línguas não está interessada em ensinar, mas sim em passar conteúdo sem cobrar a prática. Destacaram também que o governo tem culpa por não oferecer condições suficientes para que o ensino seja de boa qualidade e não apenas mais uma disciplina.

Após ouvir alunos e professores e levantar todas as possíveis causas do baixo rendimento, concluiu-se que o estudo de caso foi satisfatório em identificar as causas, mas que este não pode atribuir o baixo rendimento somente a uma das causas apontada, durante a pesquisa, pois pelo que foi observado na descrição do estudo, é que todos possuem uma parcela de responsabilidade, por menor que ela seja.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. **ESTABELECEM AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL**. Diário oficial da união, nº 248,23 dez 1996

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa**, 63^a Edição – Rio de Janeiro/São Paulo, Editora Paz e Terra, 2020.

FREIRE, Paulo. **PEDAGOGIA DO OPRIMIDO**, 17^a edição, 23^a reimpressão, Rio de Janeiro – RJ, Editora Paz e Terra, 1994;

Galvão, Maycon Ribeiro & Alves de Oliveira Casimiro, S. A. (2023). O PAPEL DO PROFESSOR NA ESCOLA: EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO. Revista OWL (OWL Journal) - **REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, 1(2), 134–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8221275>

HOLDEN, Susan. **O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NOS DIAS ATUAIS**. São Paulo: Special Book Service, 2009

PIAGET, J. **A epistemologia genética**. São Paulo, Martins Fontes, 1971.

RUSSO, Miguel Henrique. Planejamento e burocracia na prática escolar: sentidos que assumem na escola pública. **RBPAE**,v. 32, n. 1, p. 193 -210 jan./abr. 2016

SILVA, Neivande Dias. Ensinar língua estrangeira em escolas públicas noturnas. In: LIMA, Diógenes Cândido [ORG.]. **ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA, CONVERSA COM ESPECIALISTAS**. São Paulo: Editora Parábola, 2009.

SKINNER, B. F. **Science and Human Behavior**. New York: Macmillan, 1953.

VYGOTSKY, L. S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Cambridge: Harvard University Press, 1978.